

Doğu Karadeniz bölgesindeki L1b Y-DNA haplogrubunun kökenlerine dair bir analiz

Tunahan Sönmeztürk

Zan dilli halkları L1b'nin en bariz taşıyıcılarıdır; Antik Kolhis Krallığı ve Orta Çağ Lazika bu halkların siyasi tezahürü olarak düşünülebilir. Bunun yanı sıra, Kaşkalar gibi Hititlere karşı bağımsızlık mücadelesi veren Geç Tunç Çağı toplulukları muhtemelen L1b'yi barındırdı. Hurri ve Urartu devletlerinin demografik bileşeninde L1b'nin payı oldu ve bu sayede bu soy Doğu Anadolu'dan Karadeniz'in doğusuna sızdı.

L1b, Y-kromozomunda tanımlanan L-M317 mutasyonuna karşılık gelen bir soydur. Genel LM20 haplogrubunun bir alt koludur ve ağırlıklı olarak Güney Asya dışında Batı Asya ve Avrupa bölgelerinde görülür.¹ Araştırmalar, L1b'nin Levant ile İran Platosu arasındaki bölgede yaklaşık 10.000 yıl önce ortaya çıkmış olabileceğini düşündürmektedir.² Bu haplogrubun günümüzdeki dağılımı da bu kökene işaret eder. İran ve Anadolu arasında, Irak, Ermenistan, Gürcistan, Anadolu'nun kuzeyi gibi bölgelerde yoğunlaştığı rapor edilmiştir.³ Özellikle Hindistan ve Pakistan'da yaygın olan L1a alt grubunun aksine, L1b (eski adıyla L2) Güney Asya'da nadir olup başlıca Batı Asya kökenlidir.⁴ Modern popülasyon

verilerine göre L1b'nin Güney Avrupa'da %1'in altında düşük bir frekansta kaldığı, buna karşın yoğun olarak Orta Doğu ve Kafkasya civarında belirgin ceplere sahip olduğu belirtilmektedir.⁵ Bu genel tablo, L1b haplogrubunun Doğu Karadeniz ve çevresine dışarıdan geldiğini ancak bölgeye yerleştikten sonra burada tutunduğunu göstermektedir.

Arkeogenetik bulgular, L haplogrubunun atalarının erken Holosen dönemde (yaklaşık MÖ 10.000 civarı) Batı Asya'da çeşitlenmeye başladığını doğrular niteliktedir. 2024 yılında Patlak ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği kapsamlı bir çalışma, Y-DNA L1-M22 kolunun (L haplogrubunun bir alt dalı)

yaklaşık 20.600 yıl önce Batı Asya'da ortaya çıktığını ve Neolitik dönemde (MÖ 8.000-6.000 civarı) Batı Asya'da tarıma geçişle birlikte genişlemeye başladığını göstermiştir.⁶ Aynı çalışma, L haplogrubunun erken Holosen'de iki ana kola ayrıldığını; bunlardan birinin Batı Asya'da Neolitik yayılım ile büyüdüğünü, diğerinin ise yaklaşık 8-6 bin yıl önce Güney Asya'ya göç ettiğini ortaya koymaktadır.⁷ Bu bulgular, L haplogrubunun Anadolu ve Kafkasya bölgesine Neolitik Çağ'da veya en geç Kalkolitik dönemde girmiş olabileceğini akla getirmektedir. Nitekim genetik veriler, Kafkasya-İran avcı-toplayıcı mirasına sahip erken çiftçi toplulukların haplogrup L'yi Neolitik dönemde kuzeye taşıdığına işaret eder.

- 1) Family Tree Dna, <https://www.familytreedna.com/groups/y-haplogroup-l/about/background> (Son Erişim Tarihi: 21.06.2025).
- 2) Journals of a Time Traveller, "Our exotic Y Haplogroup L1b", <https://paulbrooker.posthaven.com/our-exotic-y-haplogroup-l2-star#:~:text=L,observed%20in%C2%A0Portugal%2C%20Spain%2C%20Italy%2C%20and> (Son Erişim Tarihi: 21.06.2025).
- 3) Journals of a Time Traveller, "Our exotic Y Haplogroup L1b".
- 4) Journals of a Time Traveller, "Our exotic Y Haplogroup L1b".
- 5) Journals of a Time Traveller, "Our exotic Y Haplogroup L1b".
- 6) The Archaeologist, "A New Study Decodes Ancient Migrations: Haplogroup L1-M22 and Its Link to Elamite and Dravidian Heritage", <https://www.thearchaeologist.org/blog/a-new-study-decodes-ancient-migrations-haplogroup-l1-m22-and-its-link-to-elamite-and-dravidian-heritage#:~:text=The%20haplogroup%20L1,6%20kya%20without%20significant%20expansion> (Son Erişim Tarihi: 22.06.2025).
- 7) The Archaeologist, "A New Study Decodes Ancient Migrations: Haplogroup L1-M22 and Its Link to Elamite and Dravidian Heritage".

M.Ö. 1200'lerde Doğu Anadolu ve Kafkasya.

Neolitik ve Kalkolitik dönemde ilk izler

Doğu Karadeniz bölgesine L1b'nin varlığı, muhtemelen Neolitik çiftçi göçleri veya Kalkolitik dönemdeki bölgesel nüfus hareketleri ile bağlantılıdır. Anadolu'nun batısında Neolitik dönemin başlarında L haplogrubuna rastlanmamış olsa da Kafkasya'nın güneyinde bu haplogrubun erken varlığına dair kanıtlar mevcuttur. Örneğin, Ermenistan'daki Areni-1 mağarasında geç Kalkolitik döneme (yaklaşık MÖ 4200–4000) tarihlenen insan iskeletlerinden haplogrup L1a tespit edilmiştir.⁸ Areni-1 mağarasından çıkarılan ve 6000 yıl önce yaşamış bu bireyler, L haplogrubunun (her ne kadar L1a alt kolu olsa da) Kafkasya'da Kalkolitik dönemde varlık gösterdiğini ortaya koyar. Bu, L'nin bölgeye İran Platosu veya Doğu Anadolu yönünden Neolitik sonlarında ulaştığına işaret eden önemli bir bulgudur. L1a kolu daha çok Hint-Dravid kökenli gruplarla ilişkilendirilse de varlığı L soyunun genel olarak Kafkasya'ya kadar genişlediğini göstermektedir.⁹

Doğu Karadeniz'in hemen güneyinde, Doğu Anadolu ve Güney Kafkasya'da MÖ 6.000'lerden itibaren tarımsal topluluklar belirmeye başlamıştır. Şulaveri-Şomu kültürü gibi Erken Kalkolitik Kafkas kültürleri, muhtemelen Orta Doğu'dan gelen çiftçilerin etkisi altındaydı ve L haplogrubu bu dönemde bölgeye sızmış olabilir. Henüz bu erken

döneme tarihlenen doğrudan bir L1b örneği bulunmasa da arkeogenetik ve dilbilimsel bulgular L haplogrubunun İran'daki çiftçi/hayvancı topluluklar yoluyla Kuzey Kafkasya ve Doğu Anadolu'ya doğru yayıldığını düşündürmektedir.¹⁰ Bu bağlamda, Doğu Karadeniz'in ilk tarımcıları veya Kalkolitik yerli halkları arasında L haplogrubunun düşük bir oranda da olsa mevcut olabileceği değerlendirilebilir.

Tunç Çağı: Kura-Aras kültürü ve erken göçler

Doğu Karadeniz'e L1b'nin gelişi konusunda en kuvvetli dönemsel aday, Tunç Çağı başlarıdır. MÖ 4.000'den MÖ

2.000'e kadar Kafkasya ve Doğu Anadolu'da varlık gösteren Kura-Araxes (Kura-Aras) kültürü, geniş coğrafi yayılımı ve nüfus hareketliliği ile bilinir. Bu kültür Güney Kafkasya'dan çıkarak Doğu Anadolu'nun kuzeyine, hatta zamanla Levant'a ve İran'ın batısına kadar yayılmıştır. Kura-Aras kültürünün baskın genetik profili tam olarak bilinmese de modern Kafkas ve Anadolu toplumlarına önemli genetik katkı sağladığı düşünülmektedir. Nitekim bir araştırma, Kura-Aras dönemine ait bireylerin genetik profillerinin Kalkolitik Kafkas ve İran topluluklarına benzediğini, yani bu kültürün muhtemelen İran/Kafkas kökenli toplulukların karışımından doğduğunu belirtmektedir.¹¹ Bu da eğer L1b söz konusu bölgede mevcutsa, Kura-Aras göçleriyle Doğu Karadeniz'in doğusuna ve Karadeniz dağ eteklerine taşınmış olabileceğini akla getirir.

Tunç Çağı'ndan doğrudan kanıtlar, haplogrup L'nin çeşitli alt kollarının hem Kafkasya'da hem Anadolu'da bulunduğunu doğrular. Kuzey Kafkasya'da Maykop kültürü (MÖ 3300–3000) kurganlarından elde edilen DNA, bu dönemde haplogrup L'nin bir kolunun orada var olduğunu gösteriyor: Maykop kültürüne ait üç bireyin Y-DNA'sı L2-L595 haplogrubuna mensuptu.¹² L2-L595, L ailesinin nadir

Copyright © 2004 Andrew Andersen
Kolis ve İber Krallıkları.

- 8) Wikipedia, "Haplogroup L-M20", https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_L-M20#:~:text=,other%20in%20Sappali%20Tepe%3B%20both (Son Erişim Tarihi: 22.06.2025).
- 9) Wikipedia, "Haplogroup L-M20".
- 10) The Archaeologist, "A New Study Decodes Ancient Migrations: Haplogroup L1-M22 and Its Link to Elamite and Dravidian Heritage".
- 11) Pathak ve diğerleri, "Human Y chromosome haplogroup L1-M22 traces Neolithic expansion in West Asia and supports the Elamite and Dravidian connection," *iScience*, Cilt 27, no. 6, sayı 110016, 2024, s. 1-2.
- 12) Wikipedia, "Haplogroup L-M20".

Miladın başında Doğu Karadeniz'de halklar.

ve kadim bir dalıdır (güncel sınıflandırmada "L2" olarak adlandırılan eski bir alt grup). Maykop kültürü, Karadeniz'in kuzeydoğusunda gelişen ve muhtemelen Güney Kafkasya ile temas halinde olan bir kültürdü. Dolayısıyla MÖ 4. binyılda L haplogrubu, Kafkasya'nın her iki yakasında da (hem kuzeyinde Maykop hem güneyinde Areni gibi buluntularla) tespit edilmiştir. Bu, L soyunun Tunç Çağı başlarında Kafkasya'da iyice yerleşik hale geldiğini gösterir.

Aynı dönemde Doğu Anadolu ve Kuzey Mezopotamya'da varlık gösteren Hurri halkları ve onların oluşturduğu erken devletler de (Aratta, Urkeş, vb.), L1b'nin bölgeye girişiyle ilişkili olabilir. Hurri dilini konuşan toplulukların muhtemel kökeni Doğu Anadolu/Zagroslar olarak görülür ve bunların MÖ 3. binyılda Kuzey Suriye'ye ve Doğu Anadolu'ya yayıldığı bilinmektedir. Nitekim Kuzey Levant'ta MÖ 2000 yılına tarihlenen arkeogenetik bulgu, L1b haplogrubunun varlığını doğrudan gösterir: Türkiye-Suriye sınırına yakın Alalakh antik kentinde (Hatay bölgesi) 2020 ve 2021'de yayımlanan DNA analizleri, MÖ 1800 civarında yaşamış iki erkeğin L haplogrubuna ait olduğunu ortaya koymuştur.¹³ Bunlardan biri L2-L595, diğeri ise özellikle L-M349 (yani L1b) olarak tanımlanmıştır.¹⁴ Alalakh, o dönemde Hurri-Mitanni kültür çevresinde bulunan bir şehir-devletti; dolayısıyla Hurri göçleri veya ticari ağlar yoluyla L1b'nin Anadolu'nun kuzey kenarlarına kadar çıkmış olabileceği düşünülebilir. Alalakh bulgusu, L1b'nin Orta Tunç Çağı'nda (MÖ 2000'ler) Anadolu'nun güneyinde var olduğunu ve muhtemelen kuzeye doğru daha da yayılabileceğini kanıtlar niteliktedir.

Geç Tunç ve Erken Demir çağları: Kaskalar, Diauehi ve Urartu

Geç Tunç Çağı (MÖ 1500-1200) ve Erken Demir Çağı (MÖ 1200-600) boyunca Doğu Karadeniz bölgesi hem Anadolu medeniyetleriyle hem de Kafkasya ile etkileşim halindeydi. Bu dönem, bölgenin etno-dilsel açıdan çeşitlendiği ve yazılı kaynaklarda bazı yerel halkların belirlediği çağdır. L1b haplogrubunun taşıyıcıları bu dönemde muhtemelen yerel halklar arasında dağılmış haldeydi. Modern genetik veriler ışığında, Geç Tunç ve Demir Çağı'nın bazı etnik gruplarının L1b ile ilişkili olabileceği değerlendirilebilir.

- ◆ Kaşkalar (Kaşkalar): MÖ 15. ve 13. yüzyıllar arasında Hitit kaynaklarında adı geçen Kaşka halkı, Karadeniz'in orta ve doğu kesimindeki dağlık bölgelerde yaşamış, Hint-Avrupa dışı yerli bir toplumdur. Genetik veri bulunmamakla birlikte Kaşkaların yaşadığı

Pontus dağ kuşağı daha sonra Laz ve Pontus Rumları gibi toplulukların ataları tarafından yurt edinilmiştir. Bu bölgenin doğusunda günümüzde görülen yüksek L1b oranı göz önüne alındığında, Kaşka halkının gen havuzunda da L haplogrubunun bir bileşen olarak yer alabilme ihtimali muhtemeldir. Özellikle, Kaşkaların merkezi olduğu düşünülen Karadeniz kıyısının doğu kısmında (Ordu-Giresun'dan Trabzon-Rize'ye uzanan kuşak) L1b'nin zamanında bölgede yerleşik hale gelmiş olması, antik dönemde bu dağlık bölgede uzun süreli bir genetik devamlılık olduğuna işaret eder.

- ◆ Diauehi: Urartu ve Asur kaynaklarında MÖ 9. yüzyıl dolaylarında adı geçen Diauehi, büyük olasılıkla Güneybatı Kafkasya/Doğu Karadeniz bölgesinde (günümüz Artvin civarı ve Gürcistan'ın güneyi) hüküm süren bir kabile konfederasyonuydu. Diauehi'nin etnik kökeni tartışmalı olsa da çoğu araştırmacı Zan dilli bir topluluk olabileceğini düşünür. Modern Zan halklarından özellikle Lazlar ve Megreller, coğrafi olarak Diauehi bölgesinin mirasçıları konumundadır ve bu gruplardan Lazların genetiğinde L1b'nin varlığı dikkat çekicidir. Dolayısıyla, Diauehi federasyonunu oluşturan kabileler arasında L1b haplogrubuna mensup hatların bulunduğunu öne sürmek mümkündür. Bu dönemde Urartu Krallığı'nın Diauehi'ye seferler düzenlediği bilindiğine göre, Urartuların kayıt altına aldığı "Diauehi halkı" muhtemelen L1b de dâhil olmak üzere Kafkasya orijini genetik unsurları taşıyordu.

L haplogrubu yayılım haritası.

13) Wikipedia, "Haplogroup L-M20".

14) Wikipedia, "Haplogroup L-M20".

◆ Hurri-Urartu Devletleri: MÖ 9. ve 7. yüzyıllar arasında Doğu Anadolu'da hüküm süren Urartu Krallığı, Doğu Karadeniz'e komşu bir güç idi. Urartu'nun yönetici zümresi, dil ve kültür olarak Hurri kökenliydi. Bölgedeki antik DNA bulguları, Urartu coğrafyasındaki bazı bireylerin L haplogrubuna ait olduğunu göstermektedir. Örneğin, Güneydoğu Anadolu'da Batman ilinde bulunmuş Demir Çağı'na (MÖ 8. yy civarı) tarihlenen bir iskeletin Y-DNA'sı L2-L595 olarak tespit edilmiştir.¹⁵ Bu birey, Urartu ya da Asur egemenliğindeki Yukarı Mezopotamya'nın bir sakiniydi ve haplogrup L'nin Demir Çağı'nda Doğu Anadolu'da varlığını sürdürdüğünü gösterir. Urartu Devleti, kuzeyde Kolhis ve Diauehi gibi Karadeniz'e yakın bölgelere de seferler düzenlemiş veya diplomatik ilişkiler kurmuştur; bu sayede L1b taşıyan unsurların Urartu etkileşimleriyle de bölgeye nüfuz etmesi olasıdır. Hurri-Urartu nüfusu içinde yer alan L1b hatları, belki de çok daha önce (Tunç Çağı'nda) bölgeye gelmiş olan kadim L taşıyıcılarının torunlarıydı. Sonuç olarak, Hurri-Urartu halklarıyla L1b haplogrubu arasında dolaylı bir bağ kurulabilir. Ortadoğu menşeli bu soy hattı, Hurri göçleri ve Urartu genişlemesi döneminde Doğu Karadeniz havzasına kadar uzanmış da olabilir.

Kolhis ve Antik Çağ'da bölgesel devamlılık

Kolhis (Kolha), Antik Yunan kaynaklarında Karadeniz'in doğu kıyısında (günümüz Batı Gürcistan ve kuzeydoğu Türkiye topraklarında) bulunan zengin bir ülke olarak betimlenir. MÖ 8. yüzyıldan itibaren Kolhis bölgesi, Yunan kolonizasyonu ile tanışmış, Sinop'tan itibaren çeşitli Yunan kolonileri kıyı boyunca kurulmuştur. Kolhis'in yerli halkı, Zan dilleri konuşan ve kendi krallıklarını (MÖ 6.-1. yy arasında Kolhis Krallığı) kurmuş topluluklardı. Bu yerli unsurlar, sonradan Laz ve Megrel kimliği altında Orta Çağ'a dek varlıklarını sürdürmüşlerdir. Genetik

Kafkasya L1b haplogrubu dağılımı.

açından bakıldığında, Kolhis coğrafyasındaki yerli baba hatlarının önemli bir bölümü L1b haplogrubuna aitti demek yanlış olmayacaktır. Nitekim günümüzde Kolhis'in mirasçıları sayılabilecek Laz-Megrel gruplarında L1b hatırı sayılır oranlarda görülmektedir. Bu da Antik Kolhis halkının genetik devamlılığını gösterir. Ancak Doğu Karadeniz'de yaşayan Lazlarda L1b oranı, Megrellere göre daha yüksek oranlardadır. Bu da L1b haplogrubunun Çoruh Nehri'nin ötesindeki yayılımın daha dar olduğuna bir işaret. Herodot gibi antik yazarlar Kolhislilerin Mısır ordusundan kalma olabileceğine dair efsanevi bilgiler verse de¹⁶, modern genetik veriler Kolhis nüfusunun esasen yerel Kafkas kökenli olduğunu ve Doğu Karadeniz dağlık alanlarında binlerce yıllık bir sürekliliğe sahip olduğunu göstermektedir. Kolhis bölgesine Yunan kolonistlerin gelişi (MÖ 8.-6. yüzyıllar) ve sonrasında Pers egemenliği (MÖ 5.-4. yüzyıllar), yerli halkla dışarıdan gelenlerin karışmasına yol açacaktı. Fakat ilginç biçimde, Yunan kolonizasyonundan etkilenen Pontus Rumları olarak bilinen topluluğun Y-DNA profilleri incelendiğinde, beklenebileceği üzere sadece Yunan kökenli hatlar (R1b, J2 gibi) değil, yüksek oranda yerel L1b hatları içerdiği anlaşılmaktadır.¹⁷ Bu durum, Doğu Karadeniz'de Helenizasyon sürecinin daha çok kültürel-dilsel

düzeyde gerçekleştiğini, biyolojik olarak ise antik yerli erkek soy hatlarının (örneğin L1b taşıyan hatların) yaşamaya devam ettiğini gösterir. Yani, bölgedeki Rum nüfusun bir kısmı, Antik Kolhis ve benzeri halkların torunlarıydı ve genlerini sonraki kuşaklara aktardılar. Yapılan bir genetik çalışma, Gürcistan'daki Pontus Rumlarının (Pontik Yunanlıların) diğer Kafkas halklarına genetik olarak benzer olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle bu çalışmada, Pontus Rumları arasında haplogrup L'nin çok yüksek insidansa sahip olduğu ve bu oranın aynı zamanda Laz halkı arasında da yaygın görüldüğü rapor edilmiştir.¹⁸ Hatta araştırmacılar, Gürcistan'da incelenen Pontuslu erkeklerde L haplogrubunun belirgin düzeyde bulunduğunu ve Pontus Rumları ile Lazların genetik olarak birbirine oldukça yakın olduklarını belirtmektedir. Bu bulgu, Antik Kolhis/Laz halkı ile Pontus Rumları arasında genetik devamlılık ve karışım olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Orta Çağ ve yeni dönemde gelişmeler

Orta Çağ boyunca Doğu Karadeniz bölgesi, yerli halkların, Bizans ve İslam hâkimiyetleri altında varlığını sürdürdüğü bir dönem oldu. 4.-7. yüzyıllarda

15) Wikipedia, "Haplogroup L-M20".

16) Herodotos, *Tarih*, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2006, s. 164.

17) Family Tree DNA portalında kayıtlı Pontus Rumlarının Y-DNA verileri ve L1b faktörü için Bkz. <https://www.familytreedna.com/public/russiangeeks?iframe=ydna-results-overview&srsltid=AfmBOoqHAHi7k8g2Hpwbf4f47HBibz3eYNNmwPO1CyARdf2WenZiW98> (Son Erişim Tarihi: 24.06.2025).

18) Shengelia ve diğerleri, "Comparative Y-Chromosome Research in East Georgia Population," *Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences*, Cilt 11, no. 4, ss. 121-124.

L haplogrubunun frekanslarının yayılımı.

Lazika Krallığı olarak bilinen yerel bir Zan devleti, Laz ve Megrel halklarının siyasi birliğini temsil ediyordu. Lazika'nın Bizans İmparatorluğu ile yakın ilişkileri vardı; bu sayede bölge Hristiyanlaştı ancak etnik yapı büyük ölçüde yerli kaldı. 10.-15. yüzyıllar arasında Trabzon İmparatorluğu döneminde de Doğu Karadeniz'deki Rum ve yerli unsurlar kaynaştı, fakat dağlık kesimlerde Laz-Megrel kimliği devam etti.¹⁹ Bu dönemlerde bölgeye büyük ölçekli nüfus göçleri kaydedilmemiştir (Moğol akınları kısa süreli etkiler yapmış olsa da), dolayısıyla L1b gibi yerel haplogruplar Orta Çağ boyunca da popülasyonda kalmaya devam etti. Osmanlı döneminde (15. yy. ve sonrası), Doğu Karadeniz'in bir kısmı (özellikle Lazistan bölgesi) İslamlaşsa da demografik yapı korundu. Laz halkının bir bölümü zamanla dillerini yitirip Türkçe konuşur hale geldi, ancak genetik mirasları sürmektedir. Öte yandan 19. ve 20. yüzyılda bölgedeki Rum kökenli nüfusun önemli bir kısmı Rusya ve Yunanistan'a göç etti veya mübadele ile ayrıldı (1923). Bu demografik değişimler, bölgedeki L1b dağılımını biraz etkileyebilirse de tamamen ortadan kaldırmadı zira L1b hem Müslüman Laz/Hemşin topluluklarında hem de mübadele öncesi Hristiyan Rum topluluklarında ortak payda idi. Nitekim, günümüzde Yunanistan'da yaşayan Pontus Rum kökenli aileler arasında dahi L1b haplogrubu görülmektedir;

bu da söz konusu haplogrubun etnik kimlikten bağımsız, bölgesel bir miras olduğunun altını çizer. Orta Çağ sonrası dönemde bir miktar dışarıdan göç almış olabilecek tek grup, Kafkasya göçmenleri (özellikle 19. yüzyılda Rus-Kafkas Savaşları sonucu gelen Çerkes/Abhaz muhacirler) ve az sayıda İran/Kürt gruplar olabilir. Ancak Doğu Karadeniz kıyı şeridi bu göçlerden nispeten az etkilenmiştir. Bu nedenle L1b haplogrubunun modern dağılımı, büyük ölçüde antik ve orta çağ yerli soy hatlarının devamı şeklinde karşımıza çıkar.

Modern genetik dağılım ve kanıtlar

Günümüzde L1b haplogrubunun Doğu Karadeniz ve çevresindeki dağılımı, yukarıda çizilen tarihsel tabloyu doğrular niteliktedir. Türkiye genelinde haplogrup L (tüm alt kollarıyla birlikte) erkek nüfusun yaklaşık %4-6'sında görülürken, Doğu Karadeniz bölgesinde bu oran belirgin şekilde daha yüksektir.²⁰ 2004 ve 2008 yıllarında yapılan araştırmalara göre, Türkiye'nin Karadeniz bölgesindeki örnekleme L haplogrubu frekansı %12 civarında bulunmuştur.²¹ Bu, ülke ortalamasının yaklaşık iki katıdır. Özellikle Artvin-Trabzon dolayları ile Doğu Karadeniz dağ köylerinde L1b yoğunlaşmaları olduğu bildirilmiştir. Bölgenin otokton halkı

olan Lazlar, L1b haplogrubunun en yüksek görüldüğü gruplardan biridir. Günümüzde yapılan bağımsız araştırmalarda bu oran daha da yüksek olmakla beraber Doğu Karadeniz bölgesinde L1b'nin görülme oranı erkeklerde %23-28 oranlarında bulunmuştur.²²

Sonuç ve değerlendirme

Mevcut verilerin ışığında, Y-DNA L1b haplogrubunun Doğu Karadeniz bölgesine gelişi büyük olasılıkla Neolitik sonu ile Tunç Çağı başları (MÖ 5000-3000 aralığı) arasında gerçekleşmiştir. Bu dönem, Orta Doğu ve Kafkasya'da tarım ve medeniyetin yayılma çağı olup, L haplogrubu taşıyan ilk çiftçi ve göçbelerin yeni bölgelere ulaştığı zaman dilimidir. Arkeogenetik bulgular, L haplogrubunun MÖ 4. binyılda Kafkasya'da mevcut olduğunu (Areni ve Maykop örnekleri) ve MÖ 3. binyılda Anadolu'nun güneyine kadar indiğini (Alalakh örneği) ortaya koymaktadır. Bu kapsamda, Doğu Karadeniz'e Kafkasya yönünden kuzeydoğudan ve/veya Doğu Anadolu yönünden güneyden yaklaşan iki göç yolu tasavvur edilebilir: Kuzeydoğu rotası (Kafkasya üzerinden): İran Platosu ve Güney Kafkasya'da Neolitik/Kalkolitik dönemde var olan L taşıyıcıları, Kura-Aras kültürü gibi dalgalarla Karadeniz'in güneydoğusuna ilerlemiş olabilir. Bu hat üzerinde, Laz halkının ataları sayılabilecek topluluklar yer alır. Zan dilli halklar muhtemelen bölgeye çok eskiden (Neolitik dönemde) yerleşmiş ve L1b gibi haplogrupları da beraberinde getirmiştir. Güney rotası (Doğu Anadolu üzerinden): Levant'ın kuzeyinden (Suriye/Mezopotamya) gelen Hurri-Mittani grupları veya Doğu Anadolu'daki Urartulu/Hurrili kavimler, MÖ 3.-2. binyıllarda Karadeniz'in doğusuna doğru hareket etmiş olabilir. Bu güzergâhta, Kaşka ve Diauehi gibi halklar ile daha sonra Kolhis coğrafyası bulunur. Anadolu'nun iç kesimlerinden Karadeniz sahiline uzanan dağ yolları üzerinden L1b'nin yayılması mümkündür. Her iki senaryoda da Doğu Karadeniz'in sarp coğrafyası, gelen nüfusun burada

19) Bkz. Tzan halkı.

20) Wikipedia, "Haplogroup L-M20".

21) Wikipedia, "Haplogroup L-M20".

22) Doğu Karadeniz DNA, "Doğu Karadeniz halkları arasındaki Y-DNA farkları ve benzerlikleri", <https://dogukaradenizdna.blogspot.com/2017/12/dogukaradeniz-halklar-arasndaki-y-dna.html> (Son Erişim Tarihi: 24.06.2025).

uzun süre izole kalmasına ve genetik sürekliliğin korunmasına yol açmıştır. Bölge halklarının dışarıya çok göç vermemesi ve dışarıdan az nüfus alması sayesinde, bir kez gelen soy hatları binlerce yıl kalıcı olmuştur. Bu durum, L1b haplogrubunun hem Antik Çağlarda hem günümüzde varlığını sürdürmesiyle teyit edilir. Laz ve Pontus Rum topluluklarında bulunan yüksek L1b oranları, Antik Kolhis/Lazika nüfusunun genetik imzasını günümüze taşımıştır. Benzer şekilde, Orta Doğu'daki akraba L1b kolları (örneğin Lübnan Marunilerinde görülen) bu soyun miltattan önceki bin yıllardaki yayılımının izleridir. Tarihsel olarak bakıldığında, L1b haplogrubu belirli bir tek etnik kimlik veya devlete özgü olmayıp, birden fazla halk ve krallık bünyesinde var olmuştur. Doğu Karadeniz özelinde: Zan dilli halkları L1b'nin en bariz taşıyıcılarıdır; Antik Kolhis Krallığı ve Orta Çağ Lazika bu halkların siyasi tezahürü olarak düşünülebilir. Bunun yanı sıra, Kaşkalar gibi Hititlere karşı bağımsızlık mücadelesi veren Geç Tunç Çağı toplulukları muhtemelen L1b'yi barındırdı. Hurri ve Urartu devletlerinin demografik bileşeninde L1b'nin payı oldu ve bu sayede bu soy Doğu Anadolu'dan Karadeniz'in doğusuna sızdı. Diauehi ve benzeri Proto-Zan devletler, L1b'nin bölgedeki taşıyıcıları olarak görülebilir.

Kaynakça

Kitap ve Makaleler

Herodotos, *Tarih*, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2006.

Pathak, A. K., Simonian, H., Ibrahim, I. A. A., Hrechdikian, P., Behar, D. M., Ayub, Q., Arsanov, P., Metspalu, E., Yepiskoposyan, L., Rootsi, S., Endicott, P., VILLEMS, R., & Sahakyan, H. Human Y chromosome haplogroup L1-M22 traces Neolithic expansion in West Asia and supports the Elamite and Dravidian connection. *iScience*, 27(6), 110016, 2024. doi:10.1016/j.isci.2024.110016

Shengelia, R., Andriadze, G., Bitadze, L., Chitanava, D., Chikovani, N., Khmaladze, E., Kekelidze, M., & Laliashvili, S. (2017). Comparative Y-Chromosome Research in East Georgia Population. *Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences*, 11(4), 119-126.

Trabzon'da Y-DNA oranları.

İnternet Kaynakları

Doğu Karadeniz DNA, "Doğu Karadeniz halkları arasındaki Y-DNA farkları ve benzerlikleri", <https://dogukaradenizdna.blogspot.com/2017/12/dogu-karadeniz-halklar-arasndaki-y-dna.html> (Son Erişim: 24.06.2025).

Family Tree Dna, <https://www.familytreedna.com/groups/y-haplogroup-l/about/background> (Son Erişim: 21.06.2025).

Family Tree DNA, <https://www.familytreedna.com/public/russiangreeks?iframe=ydna-results-overview> (Son Erişim: 24.06.2025).

Journals of a Time Traveller, "Our exotic Y Haplogroup L1b", <https://paulbrooker.posthaven.com/our-exotic-y-haplogroup-l2-star#:~:text=L,observed%20in%2C%20A0Portugal%2C%20Spain%2C%20Italy%2C%20and> (Son Erişim: 21.06.2025).

The Archaeologist, "A New Study Decodes Ancient Migrations: Haplogroup L1-M22 and Its Link to Elamite and Dravidian Heritage", <https://www.thearchaeologist.org/blog/a-new-study-decodes-ancient-migrations-haplogroup-l1-m22-and-its-link-to-elamite-and-dravidian-heritage#:~:text=The%20haplogroup%20L1,6%20kya%20without%20significant%20expansion> (Son Erişim: 22.06.2025).

Wikipedia, "Haplogroup L-M20", https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_L-M20#:~:text=,other%20in%20Sappali%20Tepe%3B%20both (Son Erişim: 22.06.2025).

Lazlarda Y-DNA oranları.

Laz people, an indigenous Kartvelian ethnic group of the South Caucasus, living primarily in the Black Sea coastal regions of Türkiye and Georgia.